

KONSTITUTSIYA - ERKINLIK VA FAROVONLIK TIMSOLI

Xursanova Yorqinoy

Andijon viloyat yuridik texnikumi 118-guruh

“Davlat huquqiy faoliyat” yo'nalishi o'quvchisi

Annotatsiya: O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xorijiy davlatlar tajribalari o‘rganilib, o‘zbek davlatchiligi rivojining tarixiy tajribasiga tayanib, xalq manfaatlarini ko‘zlab qabul qilingan.

Kalit so‘zlar: Konstitutsiya, suverenitet, gender tengligi, davlat, jamiyat.

Erkinlik, farovonlik va baxt timsoli bu O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 1992- yil 8 - dekabrda O‘zbekiston Respublikasi Oliy Kengashi tomonidan qabul qilingan. Konstitutsiya 128 modda, 26 bob, 6 bo‘limdan iborat.

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi xorijiy davlatlar tajribalari o‘rganilib, o‘zbek davlatchiligi rivojining tarixiy tajribasiga tayanib, xalq manfaatlarini ko‘zlab qabul qilingan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya qabul qilinganiga bu yil 30 yil to‘ladi.

Shuni e'tirof etish kerakki O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida inson huquqlari va erkinliklari haqida eng ko‘p modda keltirib o‘tilgan. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi umumxalq muhokamasiga qo‘yilib, jamoatchilik fikri o‘rganilgan.

O‘zbekiston SSSR tarkibidan birinchi bo‘lib ajralib chiqib, o‘z mustaqilligini 1991- yil 31- avgustda e’lon qildi. O‘zbekiston SSSR tarkibidan hali ajralib chiqmasdan o‘z Konstitutsiyasini qabul qilish uchun harakat boshladi bu O‘zbekiston xalqi uchun quvonarli. 30 yil bu oz muddat emas, konstitutsiya O‘zbekiston fuqarolari uchun farovon hayot kafolati. Konstitutsiya O‘zbekiston Respublikasning eng oliy qonuni. Unda ta’lim, inson huquqlari va erkinliklari, tibbiyotga oid, va boshqa

masalalarga oid moddalar keltirib o‘tilgan. O‘zbekiston Respublikasi qonunlari Konstitutsiyaga zid kelishi mumkin emas.

Jamiyat hayotidagi eng muhim masalalardan biri bo‘lgan gender tengligi haqida O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 46- moddasida keltirib o‘tilgan. Xotin - qizlar va erkaklar teng huquqli ekanligi kafolatlangan. Konstitutsiya - mustaqillikning huquqiy kafolati ham hisoblanadi. O‘zbekiston Respublikasi o‘zining mustaqil ekanligini o‘z Konstitutsiyasida ko‘rsatib o‘tgan. Konstitutsiyaning 1- moddasida shunday deyilgan "O‘zbekiston suveren demokratik respublika. Davlatning "O‘zbekiston Respublikasi" va "O‘zbekiston" degan nomlari bir ma’noni anglatadi."

O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qonunlar yaratilishi uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

O‘zbekiston Respublikasida davlat hokimiyati xalq manfaatlarini ko‘zlab va O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi hamda uning asosida qabul qilingan qonunlar vakolat bergan idoralar tomonidagina amalga oshiriladi.

Har bir o‘sib kelayotgan yosh avlodni Konstitutsiyaga hurmat ruhida tarbiyalash juda muhim. Yoshlarning huquqiy ongini va huquqiy madaniyatini rivojlantirish uchun eng avvalo Konstitutsiyasini chuqur o‘rganish kerak. Konstitutsiya boshqa qonunlarni o‘rganish uchun bosh manba hisoblanadi. Konstitutsiyaga hurmat bu unga zid keladigan harakat yoki harakatsizlik qilmaslik bilan ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi T. “O‘zbekiston” 2019
2. B.T. Musayev, K.R. Aliyeva, B.Narimanov TDYU “O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyaviy huquqi” Darslik T. 2019
3. O.T.Husanov “Konstitutsiyaviy huquq” T. “ILM-ZIYO” 2017
4. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasiga sharh. Mualliflar jamoasi. TDYU nashriyoti T.2012